

A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA FALA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA

 DOI: 10.5281/zenodo.16953655

Lucas Bastos Ipi

Graduando do curso de Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa e Língua Inglesa da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. E-mail: ipilucas4@gmail.com

Fernanda Paula Da Silva

Graduanda do curso de Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa e Língua Inglesa da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. E-mail: fernandapauladasilva8@gmail.com

Lizandra dos Santos Almeida

Graduanda do curso de Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa e Língua Inglesa da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. E-mail: Lizandralife10@gmail.com

Ana Claudia Menezes Araújo

*Doutora em Estudos e Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Mestre em Letras Estudos de Linguagem pela Universidade Federal do Piauí.
Professora Adjunto 1 de Língua Portuguesa e Linguística da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), no Campus de Santa Inês. E-mail: claudia-ama@hotmail.com*

Fagner Gomes do Nascimento

Doutorando em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande, Mestre em Letras pela Universidade Federal do Maranhão. Professor do Departamento de Letras e Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão/Campus Santa Inês. E-mail: fagnernascimento01@yahoo.com.br

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo identificar os tipos de variações linguísticas presentes na fala de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, da escola de rede

pública, na cidade de Santa Inês-Ma. Para realização da pesquisa, fizeram-se presentes em sala de aula, 26 alunos, sendo possível a coleta de dados, somente com duas alunas que apresentaram o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável para ser possível a realização da pesquisa por meio de um questionário. O material utilizado para avaliar o nível de variação linguística desses alunos, foi um questionário com perguntas que fazem parte de suas vivências. Para tanto, realizamos uma pesquisa de caráter exploratória e qualitativa, tendo como base, textos de autores considerados referência na temática desenvolvida, ou seja, a variação linguística como: Marco Bagno (1999), Tarallo (1986) entre outros. Diante do exposto, conclui-se que os resultados obtidos, demonstram como os diferentes usos da língua portuguesa constituem uma característica marcante do nosso idioma fazendo com que a língua seja cada vez mais rica devido a diferença na pronúncia. A variação linguística está presente na vida de todo cidadão, seja ele escolarizado ou não, independentemente da idade ou região. Ela está presente em todos os estados, nas famílias, nos jargões profissionais, no núcleo social das pessoas.

Palavras-chave: Variação linguística. Pronúncia. Preconceito linguístico.

ABSTRACT

This article aims to identify the types of linguistic variations present in the speech of 7th grade students from a public school in the city of Santa Inês, Maranhão. To conduct the research, 26 students were present in the classroom, and data collection was only possible with two students who presented the consent form signed by their parents or guardians so that the research could be conducted through a questionnaire. The material used to assess the level of linguistic variation of these students was a questionnaire with questions that are part of their experiences. To this end, we conducted an exploratory and qualitative research, based on texts by authors considered references in the theme developed, that is, linguistic variation, such as: Marco Bagno (1999), Tarallo (1986), among others. In view of the above, it is concluded that the results obtained demonstrate how the different uses of the Portuguese language constitute a striking characteristic of our language, making the language increasingly rich due to the difference in pronunciation. Linguistic variation is present in the lives of every citizen, whether educated or not, regardless of age or region. It is present in all states, in families, in professional jargon, in people's social circles.

Keywords: Linguistic variation. Pronunciation. Linguistic prejudice.

1 INTRODUÇÃO

A língua está em constante transformação, e isso faz com que novas formas de expressão sejam usadas em meio aos sujeitos que pertencem à sociedade. Assim, torna-se claro que as diferenças linguísticas fazem parte de todos os idiomas, formando assim, uma variação linguística presente em determinada língua. Nesse sentido, a língua que será destaque é o Português Brasileiro, que tendo em vista as diversidades de costumes presentes em cada região do país, faz com que haja várias

formas de expressões no momento da fala.

No entanto, apesar dessa riqueza linguística presente no Brasil, tem-se como impasse para a valorização de tal variação linguística, o preconceito linguístico, onde muitas pessoas acabam julgando a fala de uma pessoa ditando o que é certo ou errado baseando-se na gramática normativa que rege a escrita. Sendo assim, o autor Marcos Bagno, torna-se destaque para combater este mal, ou seja, o preconceito linguístico presente na sociedade brasileira, onde faz com que muitas pessoas sejam desrespeitadas pela sua forma de falar, assim, ele dá ênfase da importância e riqueza da variação linguística. Além disso, a variação linguística pode ser apresentada de diversas formas no momento da fala. Mediante a isso, forma-se o seguinte questionamento que guiará o artigo, sendo ele: Quais são os tipos de variação linguística mais presentes na fala de estudantes do Ensino Fundamental?

Dessa forma, tem-se como objetivo geral: identificar os tipos de variação linguística presentes na fala de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Vitorino Freire. Por meio de pesquisas como esta, torna-se necessário um olhar sobre como a variação linguística pode ser um elemento importante na construção da identidade cultural e social, fazendo com que as diversidades sejam valorizadas, agindo como uma proteção contra esse mal (preconceito no momento da fala) presentes no corpo social. Sendo assim, essa pesquisa influenciará de forma positiva a sociedade e os estudantes sobre a relevância da variação linguística, demonstrando que a língua passa por esse processo de variação, mas que não se torna inferior à outra forma de expressão, seja ela devido ao ambiente ao qual pertence, a classe social, o sexo ou a idade, pois todas as expressões linguísticas estão carregadas de valores e costumes que merecem respeito e valorização.

Este artigo está estruturado em 5 (cinco) seções. A seção 2 trata-se da fundamentação teórica, onde é exposto os principais teóricos e conceitos relacionados à pesquisa. A seção 3 trata-se da metodologia, nela é descrito como ocorreu a pesquisa. A seção 4 diz respeito à análise e discussão de dados, onde são analisados os dados obtidos por meio do questionário e a seção 5, trata-se das considerações finais, onde apresenta as considerações sobre a pesquisa realizada.

2 EXPLORANDO A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

2.1 A variação linguística e o ensino

Ao longo dos anos, a educação vem sendo modificada na forma de ensinar as línguas, em especial, a língua portuguesa. Nesse sentido, em 1997, o Ministério da Educação publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais, onde houve algumas mudanças na forma de ensinar todas as disciplinas escolares. Sendo assim, um dos impactos na forma de ensino da língua portuguesa foi o surgimento da Sociolinguística. Assim, dá destaque para a variação linguística que está presente em todas as línguas, levando em consideração que a língua não é imutável, ou seja, passa por diversas mudanças e variações.

No entanto, a variação linguística ainda passa por dificuldades em relação à aceitação por parte de algumas pessoas, uma vez que boa parte do corpo social vem considerando uma forma correta de expressão que é a norma padrão baseada na gramática normativa que rege a escrita. Dessa forma, a maneira de se expressar por meio da fala, por muitas das vezes fica à margem, onde muitos dizem que as outras formas de expressão não são corretas, mas isso não é verdade, pois a língua é heterogênea e não uma só forma de expressão. Dessa forma, para Marcos Bagno (1999 p. 46) "O que acontece é que em toda língua do mundo existe um fenômeno chamado variação, isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico". Além disso, tendo em vista a presença da diversidade de costumes presentes nos diversos estados do país, faz com que haja uma contribuição de forma significativa para o uso de diversos termos e expressões no Português Brasileiro.

A sociedade e a língua estão profundamente interligadas, uma vez que a língua está presente na sociedade por meio da fala de cada indivíduo para comunicarem-se uns com os outros. Mediante a isso, questões como a idade, a classe social, o campo geográfico, o sexo e o nível de escolaridade influenciam na fala das pessoas. Desse modo, expõe que a língua não é algo estático e que a heterogeneidade linguística e social vem ganhando destaque no universo linguístico.

Sob esse pensamento contra uma língua homogênea, Marcos Bagno (1999), na sua obra intitulada "O preconceito linguístico", destaca alguns mitos presentes na sociedade em relação ao português brasileiro, sendo o primeiro mito: "A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente" (Bagno, 1999, p.

15). Mediante tal citação, o autor vem demonstrando o equívoco em meio a população brasileira sobre o português falado no Brasil que não é uma língua que apresenta homogeneidade na pronúncia.

Evidentemente, com essa mudança no momento da fala, faz com que vários tipos de variação linguística sejam analisados como as seguintes: variação fonético-fonológica, variação morfológica, variação sintática, variação semântica, variação lexical e variação estilístico-pragmática. Sendo assim, diante de diversas formas de variação, Tarallo (1986 p.8) afirma que “Variantes linguísticas são, portanto, diversas maneiras de dizer a mesma coisa em mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade”.

Desse modo, pode-se perceber como estas variações linguísticas estão tão presentes no dia a dia, como por exemplo, a variação lexical que é o uso de outro termo para o mesmo contexto, isso é notório nas seguintes frases produzidas por duas alunas da escola de rede pública da cidade de Santa Inês-Ma:

Aluna 1:

- Moço, sua carteira caiu.
- Senhor, sua carteira caiu.
- Moça, sua carteira caiu.
- Senhora, sua carteira caiu.

Aluna 2:

- Moço, sua carteira caiu.
- Senhor, sua carteira caiu.
- Tia, sua carteira caiu.
- Senhora, sua carteira caiu.

Nesses exemplos as duas alunas chamam a atenção de algumas pessoas quando sua carteira cai, assim é possível observar que a aluna 2 faz a troca do termo “moça”, dito pela aluna 1, e usa o termo “tia” para se referir à uma mulher jovem. Logo, por meio de diversas variações linguísticas, a língua demonstra a sua riqueza e sua característica dinâmica enriquecendo a língua falada na sociedade brasileira. Além disso, o ambiente escolar também contribui de forma significativa para a identificação e valorização das variações linguísticas, onde muitos profissionais trabalham em suas salas de aula, assuntos que dizem respeito à variação linguística, fazendo com que

os alunos tenham conhecimento sobre esse fenômeno linguístico que merece valorização e respeito.

2.2 O preconceito linguístico vigente nas escolas brasileiras.

Quando se estuda uma língua, é comum que de início analisaremos primeiro sua gramática. Nela encontramos os segmentos das palavras, normas e padrões que nela se destacam. Mas, para além dela entendemos que há uma pluralização de pronúncias, diversidade de falas onde ocorre a variação linguística. A língua é um produto social e o seu uso sofre modificações, como observamos nas diversas variações como a variação diatópica, variação diastrática, variação diacrônica, entre outras que enriquecem o léxico de cada indivíduo.

No entanto, o uso comumente das variações linguísticas gera preconceito por não se encaixar na codificação da norma-padrão. Bagno nos apresenta alguns motivos para o preconceito linguístico ocorrer através dos mitos que a sociedade brasileira adere. Ocasionando o ciclo vicioso que ele denomina de “Santíssima Trindade”.

Os mitos que acabamos de examinar são transmitidos e perpetuados em nossa sociedade, cada um deles em grau maior ou menor, por um mecanismo que podemos chamar de círculo vicioso do preconceito linguístico. Esse círculo vicioso se forma pela união de três elementos que, sem desrespeitar meus amigos teólogos, costumo denominar “Santíssima Trindade” do preconceito linguístico. Esses três elementos são a gramática tradicional, os métodos tradicionais de ensino e os livros didáticos. (Bagno, 1999, p.73).

Fonte: Bagno, 1999, p.73

Ainda que tenham passado décadas desde que o livro de Bagno foi publicado, o assunto presente ainda é muito recorrente nas escolas. O que temos aderido atualmente não difere. O ensino permanece sendo totalmente gramatical e descarta as variações linguísticas da língua portuguesa. Entende-se que ocorreram mudanças, entretanto, pouco significativas ao que enfrentamos. O ensino pode ser seletivo, sendo recorrente a desvalorização quanto a fala, a falta de representatividade nos materiais didáticos, ou até mesmo, a estigmatização dos alunos. Falas que podem ser rotuladas como “pobres”, “marginalizadas”, “burras”, “da ralé”, entre outros.

É importante ressaltar que a língua está interligada com a gramática, entretanto, o intercurso entre as tais não se consoma em uma igualdade. Bagno faz uma analogia sobre a língua e a gramática, onde a língua sofre de percurso contínuo, enquanto a gramática permanece imóvel.

Enquanto a língua é um rio caudaloso, longo e largo, que nunca se detém em seu curso, a gramática normativa é apenas um igapó, uma grande poça de água parada, um charco, um brejo, um terreno alagadiço, à margem da língua. Enquanto a água do rio/língua, por estar em movimento, se renova incessantemente, a água do igapó/gramática normativa envelhece e só se renovará quando vier a próxima cheia. (Bagno, 1999, p.10).

A língua por permanecer em movimento está inteiramente em comum acordo com a sociedade ao qual ela se estabelece. Entender que a língua não trata da mortalidade da fala, mas sim, de sua vivacidade, é impossível distanciá-la da realidade. As variações, dialetos entre outras nomenclaturas que trabalham com pluralidade das falas, são adicionados ao conceito de que a língua se move. O cegamento quanto a essas questões primordiais é, portanto, um combustível para a propagação do preconceito linguístico. A busca incessante das escolas de introduzir ou tornar a gramática como o único meio de ensino da língua, desqualificando as variações sofridas pela língua é que gera o empobrecimento cognitivo.

O uso da língua é situacional. Desempenhamos diferentes formas de interação linguística por dependermos do ambiente/situação a qual nos encontramos. Bagno nos traz o conceito de adequabilidade e aceitabilidade para evocar o uso da língua nessas circunstâncias.

Se é uma situação formal, tentaremos usar uma linguagem formal; se é uma situação descontraída, uma linguagem descontraída, e assim por diante. Essa nossa tentativa de adequação se baseia naquilo que consideramos ser o grau de

aceitabilidade do que estamos dizendo por parte de nosso interlocutor ou interlocutores. Podemos representar tudo isso graficamente mais ou menos assim:

Fonte: Bagno, 1999, p.73

O ensino deve aderir a esse princípio de adequação, onde os alunos estarão introduzidos na formalidade que a gramática normativa exige, quanto ao uso variável da língua em suas respectivas situações. Não é aceitável o uso coloquial da língua em textos acadêmicos ou em outros parâmetros que exigem tal formalidade. Assim como, não soa bem para o uso excessivo de formalidade em uma mensagem através de chats nas redes midiáticas quando se está conversando com um amigo. Devemos nos adequar ao contexto para que haja a aceitação na comunicação através das sentenças escolhidas para serem empregadas na fala do indivíduo. Apesar dos exemplos de variação na fala de alunos citados no item anterior observamos a diversidade linguística se tratando alguns podem sofrer preconceito.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa é do tipo exploratória de cunho qualitativa, onde teve como colaboradores alunos do 7º ano da rede pública do Ensino Fundamental da Escola Municipal Vitorino Freire, com o objetivo de identificar os tipos de variação linguística presentes na fala dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental da cidade de Santa Inês-Ma. Dessa forma, como colaboradores da pesquisa foram os alunos, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário com 8 (oito) questões abertas com o intuito de identificar os tipos de variações presentes na fala dos estudantes.

No primeiro momento, levamos os termos de consentimento esclarecido para

que os alunos levassem para seus responsáveis assinarem. Em seguida, retornamos à escola durante quatro dias para coletar os dados, no entanto entre os 26 alunos presentes na sala, só foi possível coletar os dados de duas estudantes que conseguiram levar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável, ou seja, isso comprometeu a nossa pesquisa devido a quantidade de dados coletados. Mas ainda assim, foi possível fazer a análise desses dados e identificar diversos tipos de variações linguísticas presentes na fala, e a idade desses estudantes variam entre 13 e 14 anos. Sendo assim, após a coleta de dados por meio do questionário, foi realizada a análise detalhada das respostas das aulas. Desse modo, além da pesquisa exploratória, foi realizada a pesquisa bibliográfica em busca de obras e artigos que tinham como temática a variação linguística, isso foi feito por meio do Google Acadêmico e Portal de Periódicos da CAPES.

4 ANÁLISE DE DADOS

Dando continuidade à pesquisa, passaremos agora para a análise dos dados obtidos por meio do questionário mencionado anteriormente com foco em estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental.

A primeira pergunta aplicada aos alunos foi: **"Se você estivesse em casa, assistindo TV com sua mãe e o controle estivesse próximo à ela, como você falaria?"** Assim, obteve-se as seguintes respostas:

Aluna 1: "Mãe, a senhora pode me passar o controle?"

Aluna 2: "Mãe, pega o controle pra mim, por favor."

Nessas respostas pôde-se perceber a variação de léxico por parte das alunas, onde a aluna 1, apesar de também usar a palavra "mãe" assim como a aluna 2, ela em seguida usa o termo "senhora" demonstrando um certo respeito. Isso é muito comum na sociedade brasileira, principalmente, quando não se tem uma certa intimidade com alguém ou até mesmo uma forma de respeito, as pessoas costumam usar o termo "senhora". Além disso, é notório o uso de pronomes variados como "me" e "mim", ou seja, são os mesmos contextos e as respostas possuem o mesmo valor de verdade, no entanto devido serem sujeitos diferentes e crescerem de forma distintas, isso conseqüentemente refletirá no momento da fala, mesmo frequentando

o mesmo ambiente escolar e morando na mesma cidade, tal resultado mostra o quanto a variação linguística é vivenciada na vida dos cidadãos no momento da comunicação.

A segunda pergunta realizada foi a seguinte: **"Vamos supor que você está andando na rua e um homem jovem deixou a carteira cair e não viu, como você chamaria a atenção dele?"**

- **Se fosse um homem idoso?**
- **Se fosse uma mulher bem jovem?**
- **Se fosse uma mulher idosa?"**

As respostas obtidas foram:

Aluna 1:

- "Moço, sua carteira caiu".
- "Senhor, sua carteira caiu".
- "Moça, sua carteira caiu".
- "Senhora, sua carteira caiu".

Aluna 2 :

- "Moço, sua carteira caiu".
- "Senhor, sua carteira caiu".
- "Tia, sua carteira caiu".
- "Senhora, sua carteira caiu".

Pode-se perceber, novamente, a presença da variação lexical, onde na terceira resposta da aluna 1 tem a presença do vocativo "moça", enquanto a aluna 2 responde usando o termo "tia" quando se trata de uma mulher jovem. Assim, percebe-se que há uma maneira distinta de tratar as pessoas de diferentes idades, mesmo em um só contexto como foi citado acima. Desse modo, essas alunas demonstram na sua forma de falar que há uma série de variações presentes na língua.

A terceira pergunta feita aos alunos foi: **"O que você gosta de fazer no final de semana?"** As respostas coletadas foram:

Aluna 1: "Eu gosto muito de fazer coisas de lazer como tocar violão ou treinar basquete".

Aluna 2: "Ah, eu saio com minha família pra almoçar ou então, a gente fica em

casa mesmo e almoça em casa, em família”.

Nessas respostas, pode-se perceber a variação pragmática, onde as duas alunas demonstram suas formas distintas de aproveitarem suas férias. A aluna 1 demonstra gostar mais de atividades como tocar violão e treinar, já a aluna 2 demonstra gostar de atividades familiares. Dessa forma, é possível perceber o quanto as vivências pessoais influenciam na forma de se expressar e o quanto elas são refletidas na nossa fala. Além disso, há uma variação morfológica no uso de pronomes como o “eu” falado pela aluna 1, e o “gente” fazendo referência ao pronome “nós”, expresso pela aluna 2.

A quarta pergunta feita aos estudantes foi: **“O que você gosta de fazer nas férias?”** As respostas foram as seguintes:

Aluna 1: “Eu gosto de ficar assistindo séries. Eu gosto de tipo... terror ou fantasia.”

Aluna 2: “Ah, brincar bastante. Assim, eu deixo o celular de lado, eu esqueço que tenho celular. Aí a gente vai pro interior que é da minha vó e a gente fica brincando lá com os primo tudim.”

É possível notar algumas variações presentes nessas frases como a variação morfológica durante a transformação do gerúndio em -no como na palavra “brincando” falado pela aluna 2. Esse tipo de variação é muito comum em linguagens cotidianas e quando está tendo contato com pessoas mais próximas, ou seja, o ambiente também influencia. Além disso, há variação fonética das palavras “deixo” e “todos” (após passar por uma variação morfológica), como estão apresentadas nas seguintes

transcrições fonéticas:

- deixo: [ˈde.fu]
- tudim: [ˈtu.dʒim]

A quinta pergunta foi: **“Relate um acontecimento muito marcante na sua vida que lhe traz alegria”** As respostas foram as seguintes:

Aluna 1: Tinha uma vez que eu fui num parque com minhas quatro amigas e a gente se divertiu muito lá. A gente foi na labanda, na roda gigante e em vários outros brinquedos.

Aluna 2: Num sei. Não veio na minha cabeça.

Analisando a resposta da aluna 1, destacarei duas palavras “quatro” e “labanda”. A palavra quatro é um numeral cardinal que sendo empregado do singular para o plural, não sofrerá do acréscimo do “s”, algo presente na resposta da aluna 1. E a segunda palavra “labanda” pode ter sido um equívoco quanto à referência de um brinquedo de parque de diversões, referindo-se a “labamba”.

A sexta pergunta foi: **“Qual sua expectativa para daqui a dez anos?”** A respostas foram as seguintes:

Aluna 1: “Eu adoraria que fosse eu sendo modelo e eu tivesse um cachorro Dobermann. Que tudo fosse tranquilo.”

Aluna 2: “Eu gostaria assim que eu já esteja formada ou tipo... Assim querer me formar ainda, né?! Se tiver estudando ainda e também trabalhano, né?! Para ajudar minha mãe.”

Analisando duas palavras utilizadas pela aluna 2 em sua resposta temos “esteje” e “trabalhano” que sofreram alteração. “Esteje” se refere ao verbo na 1ª pessoa do singular, entretanto pronunciada de forma variada de acordo com léxico da aluna, pois na norma-padrão se pronunciará “esteja” no modo presente do subjuntivo. A segunda palavra “trabalhano” sofre uma transformação do gerúndio *ndo* – *no*, contendo essa retirada do morfema “d”.

A sétima pergunta foi: **“Como foi sua infância?”** A respostas foram as seguintes:

Aluna 1: “Minha infância foi muito boa. Eu não lembro muito de muita coisa, mas foi boa relativamente”.

Aluna 2: “Foi legal e tá seno ainda muito divertido”.

Analisando a resposta da aluna 2, temos a palavra “seno”. Onde ocorre novamente a transformação do gerúndio *-ndo* para *-no*, sofrendo o apagamento do morfema “d”.

A oitava pergunta foi: **“Fale um pouco da escola onde você estuda”**. A respostas foram as seguintes:

Aluna 1: “Na minha escola é climatizado e também tem muitas pessoas de diferentes características, e também os professores são muitos receptivos, lá é muito unido, às vezes. É muito bom, eu gosto”.

Aluna 2: "Ah, o Vitorino é muito legal. Aqui eu conheci várias pessoas, novas amigas. Fiz muita amizade esse ano, principalmente com a amiga minha que é a Lara. Tipo assim, a gente se dá muito bem, a gente nunca brigô por nada. Aqui no Vitorino é muito legal! As professoras também, a diretora. São todos legais."

Analisando a resposta da segunda aluna 2 com a palavra "brigô". Na norma-padrão pronuncia-se – "brigou" – que é um verbo do pretérito perfeito do indicativo na terceira pessoa do singular. Na fala da aluna 2, o verbo sofre o apagamento do morfema "u".

Assim, mediante a análise das respostas das alunas, pode-se perceber o quanto é possível haver uma comunicação fazendo uso das variações linguísticas, seja elas a lexical, a fonético-fonológica, e morfológica, a pragmática, a semântica ou a sintática. Dessa forma, rompe com o segundo preconceito linguístico destacado por Marcos Bagno (1999) que "brasileiro não sabe português", preconceito este, que ele tenta eliminar em meio ao corpo social, uma vez que qualquer falante do Português Brasileiro compreende as frases expostas acima e que ambas conseguem formular sentenças para que haja uma comunicação.

5 CONSIDERAÇÕES

Diante dos resultados adquiridos durante a pesquisa de caráter exploratória, pode-se afirmar que qualquer falante nativo de uma língua interage e se comunica com competência, independentemente de tal variante pertencer ou não a determinado padrão de linguagem. Sendo assim, não se pode falar em "erro" de português. O que pode ocorrer, de fato, são variações ou opções de uso em relação à norma apresentada pela Gramática Normativa.

O fato é que essa variedade não é vista como riqueza de pluralidade da língua portuguesa, tornando-se alvo de preconceito contra a fala de determinados grupos ou estratos sociais, fazendo com que sejam alvos constantes de desdém e zombaria de pessoas ignorantes que desconhecem a variabilidade da língua.

É notório que o preconceito linguístico se faz presente e perdura por longos anos na vida das pessoas, principalmente no ambiente escolar, sendo primordial a discussão sobre o assunto entre alunos e professor em sala de aula. Ademais, nota-se que há uma lacuna que precisa ser preenchida quando falamos sobre variação linguística por se tratar de uma área ampla de conhecimento, mas que faz parte da

nossa identidade cultural, e precisamos entender que as variações são as marcas registradas da nossa língua, tornando assim, uma língua rica e cheia de variações.

Além disso, tornou-se evidente que até mesmo a escola, desconhecendo a realidade linguística dos alunos, não reconhece que eles falam a variedade do português utilizada pelo seu meio, e que ela deve ser aceita como forma de comunicação.

A escola deve possibilitar que os alunos não só entendam os fenômenos linguísticos, mas que também possam vir a incorporar variantes que ainda não dominam. Os educandos devem conhecer a sua contribuição na variação presente em gêneros orais e escritos e devem ser capazes de situar-se quanto à heterogeneidade que permeia a língua portuguesa, contemplando a fala e a escrita em situações reais de uso e apropriando-se do conhecimento com uma visão mais global da sua realidade.

O estudo realizado permite-nos concluir que as variações linguísticas é um fenômeno natural de toda língua, não significando inferioridade linguística, mas sim a certeza e a importância que ela tem e a sua capacidade de continuar evoluindo, já que é um organismo vivo imprescindível na comunicação. Nesse contexto, torna-se imprescindível que a escola respeite e admita que os alunos possuem conhecimentos prévios, valorizando o seu conhecimento linguístico e o conhecimento de mundo, contribuindo, dessa forma, para o seu crescimento como ser humano e para a elevação de sua autoestima.

REFERÊNCIAS

BAGNO, Marcos. **Nada na língua é por acaso**: por uma pedagogia da variação linguística. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.

BAGNO, Marcos. **Preconceito linguístico**: o que é e como se faz. São Paulo: Loyola, 1999.

COSTA, Vera Lúcia Anunciação. **A importância do conhecimento da variação linguística**. Curitiba: Editora da UFPR, 1996.

PAULISTA, Maria Lúcia Loureiro. **Variação linguística**: primórdios do conceito e metodologia. Revista Ecos, vol. 21, n. 2, p. 162, 2016.

SILVA, Thais Cristófar. **Fonética e fonologia do português**: roteiro de estudos e guia de exercícios. 11 Ed. 3ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2022.